

ОРОЛБЎЙ ХУДУДИДА ЯШАЙДИГАН ЭРТА ЁШЛИ БОЛАЛАРДА ОВҚАТ АЛЛЕРГИЯСИНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ОВҚАТЛАНИШ ТУРИГА БОҒЛИҚЛИГИ

¹Джуманиязова Гулсара Майлиевна, ²Машарипова Роза Тельмоновна, ³Алиева
Парагат Рустамовна

¹Педиатрия ва ОХИ кафедраси, ^{2,3}Педиатрия ва неонатология кафедраси
Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185325>

Ишнинг мақсади: Эрта ёшдаги болаларда, овқат аллергиясининг Хоразм регионида, овқатланиш турига боғлиқ ҳолда, клиник кечиш хусусиятларини аниқлаш.

Материал ва текшириш усуллари: Аллергологик тизимидаги ўзгаришларни аниқлаш учун 70 та аллергия касаллик билан касалланган болалар ўрганилди. Беморларнинг ўртача ёши 1-5 ёшни ташкил этди. Барча бемор болалар Хоразм вилоятидаги кўп тармоқли болалар шифохонасида стационар шароитида даволанган. Барча бемор болалар обектив кўрик, қоннинг клиник ва биохимик таҳлиллари ва иммуноглобулин каби текширувлар амалга оширилди.

Олинган натижалар: Бугунги кунда озиқ-овқат аллергияси кўп факторли патология сифатида қаралади, унинг пайдо бўлиши ва ривожланишида бир қатор генетик ва атроф-муҳит омиллари рол ўйнайди, бу озиқ-овқат аллергиясининг турли хил клиник кўринишларининг сабаби ҳисобланади. Бироқ, умуман олганда, озиқ-овқат аллергиялари тарқалишининг кўпайишининг бевосита сабаблари ноаниқ бўлиб қолмоқда.

Эрта ёшдаги болаларда овқат аллергиясининг регионал клиник кечиш хусусиятлари аниқлаш натижасида Хоразм вилоятидаги болаларда овқат аллергияси ошқозон - ичак шакли ва тери шаклларида номоён бўлиши кузатилди. Болаларда овқат аллергиясининг овқатланиш турига боғлиқлиги аниқланиши натижасида болалар сунъий овқатланишда эшакэми ва Квинке шиши, аралаш овқатланишда ошқозон – ичак ва табиий овқатланишда атопик дерматит шаклида номоён бўлиши кузатилди.

Таянч сўзлар: овқат аллергияси, табиий ва сунъий озиқланиш, иммунитет аъзолари, экология

Цель работы: определить особенности клинического течения пищевой аллергии у детей раннего возраста в Хорезмском регионах находящихся на различных видах вскармливания для разработки оптимальной профилактики и лечения.

Материал и методы: Было обследовано 70 детей с аллергическими заболеваниями с целью выявления изменений в их аллергологической системе. Средний возраст детей составлял 1-5 лет. Все дети проходили стационарное лечение в многопрофильной детской больницы Хорезмской области. Все дети прошли такие обследования, как объективный осмотр, клинический и биохимический анализы крови и определение иммуноглобулина.

Результаты: Сегодня пищевая аллергия рассматривается как многофакторная патология, в ее возникновении и развитии играет роль ряд генетических факторов и факторов окружающей среды, что является причиной различных клинических проявлений пищевой аллергии. Однако в целом прямые причины роста распространения пищевой аллергии остаются неясными. В результате определения особенностей регионального

клинического отторжения пищевой аллергии у детей раннего возраста было замечено, что пищевая аллергия у детей Хорезмской области проявляется желудочно-кишечными формами и кожными формами. В результате определения зависимости пищевой аллергии у детей от типа рациона питания было замечено, что у детей при искусственном питании наблюдаются диспропорции в отека Квинке, желудочно-кишечного тракта при смешанном питании и атопического дерматита при естественное питанияи.

Ключевые слова: пищевая аллергия, естественное и искусственное вскармливание, экологии

Objective: to determine the features of the clinical course of food allergy in young children in the Khorezm region who are on various types of feeding in order to develop optimal prevention and treatment.

Material and methods: 70 children with allergic diseases were examined in order to identify changes in their allergic system. The average age of the patients was 1-5 years. All child patients underwent inpatient treatment at the sharioiti Multidisciplinary Children's Hospital of Khorezm region. All child patients underwent such examinations as an objective examination, clinical and biochemical blood tests and immunoglobulin determination.

Results: Today, food allergy is considered as a multifactorial pathology, a number of genetic and environmental factors play a role in its occurrence and development, which is the cause of various clinical manifestations of food allergies. However, in general, the direct causes of the increase in the spread of food allergies remain unclear. As a result of determining the features of regional clinical rejection of food allergies in young children, it was noticed that food allergies in children of the Khorezm region manifest themselves in gastrointestinal and skin forms. As a result of determining the dependence of food allergies in children on the type of diet, it was noticed that children with artificial nutrition have imbalances in the form of coronary heart disease and Quincke's edema, gastrointestinal tract with mixed nutrition and atopic dermatitis with natural nutrition.

Key words: food allergy, natural and artificial feeding, immune response, ecology

Актуальность проблемы. В настоящее время во всем мире наблюдается рост числа аллергических заболеваний, сравнимый с масштабами эпидемии [13, 57, 123]. Всемирная организация здравоохранения относит проблему диагностики и лечения аллергических заболеваний к одной из первоочередных задач здравоохранения. Частота пищевой аллергии достигает у детей первых лет жизни 6-8% [10,209, 210].

Аллергические заболевания у ребенка, независимо от формы клинических проявлений, ухудшают качество жизни всей семьи. Кроме того, отмечается рост экономических затрат на лечение, включая фармакотерапию, препараты местного воздействия, специализированные продукты питания [15,41,53].

Очевидно, что поиск эффективных мер профилактики и лечения аллергических заболеваний является чрезвычайно актуальным [9,15,226].

Важной составляющей частью комплексного лечения пищевой аллергии является патогенетически обоснованная диетотерапия, построенная с учетом клинической формы и стадии аллергического процесса, особенностей пищевой сенсibilизации, физиологических потребностей в макро- и микронутриентах, нутритивного статуса ребенка. В связи с этим диагностические мероприятия должны быть направлены как на оценку функционального состояния органов и систем организма ребенка, характера иммунного ответа, так и на выявление причинно-значимых пищевых аллергенов [209, 218].

У детей грудного возраста, находящихся на смешанном или искусственном вскармливании, успех диетотерапии во многом зависит от правильного выбора специализированного базового продукта питания. В настоящее время разработан широкий ассортимент лечебных смесей на основе гидролизатов белка. Особенности состава каждой из предлагаемых смесей определяют ее достоинства и недостатки для конкретного ребенка с пищевой аллергией. Повсеместная химизация окружающей среды и быта, повышенный радиационный фон, социально-психологические стрессы, изменение качества продуктов питания способствовали формированию среди других патологических состояний вторичных иммунодефицитов [Герасимов А.А., 2013]. Клиническим следствием этого является широкое распространение аллергических заболеваний, таких как бронхиальная астма, поллинозы, пищевая аллергия [Разикова И.С., 2001; Назаров О.А., 2009]. Как правило, диагноз «пищевая аллергия» ставят на основании причинной связи между приемом пищи и развитием клинических симптомов ее непереносимости. [1]. По данным отечественных и зарубежных исследователей, распространенность пищевой аллергии колеблется в широких пределах – от 0,1 до 50%. Столь большой разброс данных о распространенности пищевой аллергии подтверждает факт отсутствия надежных методов диагностики аллергии к пищевым продуктам.

Чаще пищевая аллергия наблюдается у детей, взрослые, как правило, страдают ею с детства. Частота встречаемости пищевой аллергии у детей в возрасте до 3 лет составляет 4 – 6%. Для 80-90% детей с пищевой аллергией причинные аллергены содержатся в небольшом числе продуктов – это яйца, молоко, арахис, соя, пшеница, рыба [2,10]. Среди детей первого года жизни аллергия к белкам коровьего молока встречается у 0,5-1,5% младенцев, находящихся на естественном вскармливании, и у 2-7% детей, находящихся на искусственном вскармливании [5,8].

Исследования, проведенные в регионе Приаралья, показали наличие некоторых хлорорганических пестицидов, солей тяжелых металлов, особо токсичных диоксинов в крови беременных женщин, пуповинной крови и грудном молоке [10,15].

Таким образом, в настоящее время актуальным является совершенствование диагностических подходов и оптимизации ранней диагностики, лечения и профилактики больных детей с пищевой аллергией является актуальной и решение этих проблем позволит улучшить тактику ведения больных, снизить частоту заболеваемости.

Цель исследования: Определить особенности клинического течения пищевой аллергии у детей раннего возраста в Хорезмском регионах находящихся на различных видах вскармливания для разработки оптимальной профилактики и лечения.

Материал и методы: Было обследовано 70 детей с аллергическими заболеваниями с целью выявления изменений в их аллергологической системе. Средний возраст детей составлял 1-5 лет. Все дети проходили стационарное лечение в многопрофильной детской больницы Хорезмской области. Контрольную группу составило 60 здоровых детей того же возраста не имеющих хронических очагов инфекции и не болевших аллергическими заболеваниями.

Клиническая характеристика детей с пищевой аллергией проводилась с учетом анамнестических данных, основного, сопутствующего диагнозов, а также фоновых состояний. Основанием для постановки диагноза явились: жалобы, данные анамнеза, результаты общеклинических и лабораторных исследований.

В диагностике пищевой аллергии выделяли два направления. На первом этапе постановки диагноза пищевой аллергии оценивали анамнестические данные и

клиническую симптоматику заболевания. На втором – выявляли причинно значимые факторы пищевой аллергии.

Результаты собственных исследований: Результаты исследования показали, что наиболее частые формы проявления пищевой аллергии у детей раннего в г. Хорезмском области являлась гастроинтестинальная форма, которая встречалась у 34,2% и сопровождалась болями в животе, метеоризмами, запорами, неустойчивым стулом и др. Атопический дерматит встречался у 32,5% и сопровождался зудом и сыпью кожи разной интенсивности. Респираторный аллергоз у 27,3%, острая крапивница и отек Квинке у 6% детей. Атопический дерматит у 36,6%, гастроинтестинальная аллергия у 21,7% детей, респираторный аллергоз у 15,0% детей.

Также нами был проведен анализ вскармливание детей раннего возраста. Обследованные дети Хорезмском области были на естественном вскармливании 22,2%, на смешанном вскармливании 33,3% детей и на искусственном вскармливании 44,4% детей. Как показали наши исследования в Хорезмском области - со смешанным вскармливанием. Интересные данные были получены при сборе аллергоанамнеза детей Хорезмском области с пищевой аллергией: наследственная отягощенность отмечена у 38%, причем по материнской линии в два раза чаще чем по отцовской, аллергический диатез - 25%, фокальные инфекции - 24%, токсикозы беременности у 26% матерей больных детей.

Наиболее частым симптомом гастроинтестинальной формы оказались боли в животе у 75% больных, которые имели различную локализацию, интенсивность и продолжительность. Боли в животе часто носили стойкий характер, но также были и эпизодические (до 3-4 раз в неделю). Изменение аппетита отмечалось в виде анорексии, снижения и избирательности. При этом нарушение аппетита сопровождалось диспептическими проявлениями - отрыжка, срыгивание, рвота у 59,1%.

У детей Хорезмском области проявления атопического дерматита (36,6%) носили генерализованный характер. Кожные высыпания около рта и на веках отсутствовали. Характерным клиническим признаком также был "географический язык" свидетельствующий о гиперплазии. Высыпания чаще локализовались на передней и задней поверхности шеи, внутренней поверхности бедер. Кожные высыпания в отличие от экземы не имели везикуляции и экзематозных "колодцев". На коже из-за постоянных расчесов отмечались экскориация, дети отличались нервозностью, плаксивостью и истеричностью.

Крапивница и отек Квинке у детей Хорезмском области встречались у 26,7% больных. Жалобы были на появление отеков разной величины, окруженных эритемой, на различных участках тела. Сыпь, различной формы и величины, сопровождалась зудом кожи. Ангионевротический отек чаще наблюдался на веках, губах и мошонке.

Клиническими проявлениями респираторной аллергии (аллергические риниты, ларингиты, бронхиты,) были: зуд и жжение в носу, носоглотки, глазах; выделение слизистой жидкости из носа; слезотечение; кашель и др.

Нами был проанализирован возрастной дебют пищевой аллергии у детей. Так, клинические проявления гастроинтестинальной аллергии дебютировали, в основном, в течение первых трех месяцев жизни в 63,9% случаев, а к концу первого года жизни - всего у 3,4% пациентов ($P < 0,05$).

У всех детей из этих групп был повышен уровень сенсибилизации к белкам коровьего молока. Сочетание крапивницы с гастроинтестинальной формой была отмечена

у 16,4% детей, в клинике которых наблюдалось также диспептическое расстройство и появление полиморфных высыпаний на различных участках тела, которые сопровождались сильными зудами, и они были в виде локализованной или генерализованной формы.

Атопический дерматит в сочетании респираторной аллергией встречался у 10,2% детей, у которых наблюдались вышеперечисленные изменения и респираторные в виде аллергического бронхита, аллергического ларингита. У этих детей отмечалось сухой кашель, постоянные насморки, охриплость голоса, одышка, у некоторых больных признаки удушья. Эти симптомы наблюдались в возрасте 2-3 лет и особенно после приёма сладостей, яиц, мёда. Крапивница, отёк Квинке в сочетании с респираторными проявлениями было отмечено у 6,8% детей.

У этих детей клиника респираторной аллергии протекала тяжелее и значительными нарушениями дыхания, глотания, также отмечалось лихорадка.

Основу терапии детей с пищевой аллергией составляло диетотерапия и назначалось элиминационная диета. Также в рационе ребенка страдающего пищевой аллергией, необходимо уменьшить количество соли и сахара и полностью исключить все приправы.

Вывод

В результате научных обследований у детей, проживающих в Хорезмской области, наблюдалась распространенная форма аллергических реакций со стороны желудочно-кишечного тракта, у детей - атопический дерматит и отёк кивинки. Выявленные изменения указывают на актуальность изучения течения аллергических заболеваний у детей, проживающих в этом регионе, с учетом климато-экологических и социальных особенностей островной территории, а также на необходимость проведения более углубленных дальнейших исследований.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Чебуркин А.А. Профилактика пищевой аллергии / А.А. Чебуркин II Вопросы детской диетологии. 2004. - Т. 2. - № 1. - С. 83-85.
2. Давлетова З.Ж., Файзиев О.Н., Улугов А. Гастроинтестинальные поражения при пищевой аллергии у детей раннего возраста // Журнал Актуальные проблемы гастроэнтерологии и диетологии. - 2005г, 14-15 ноябрь. – С.106- 107
3. Факторы риска при пищевой аллергии у детей раннего возраста в зависимости от вида вскармливания. / Давлетова З.Ж., Юлдашев И.Р., 4.Разикова И.С., Улугов А.И. V-Республиканская научно – практическая конференция «Современные проблемы диагностики, лечения и профилактики аллергических заболеваний». Ташкент 17 ноября 2006 года. - С. 110 – 112.
4. Шамова А.Г. Пищевая аллергия у детей: новые технологии профилактики и лечения / А.Г. Шамова, Б.А. Шамов, С.Н. Денисова, Е.Г. Гомзина. Казань, 2005. - 20 с.
5. Данияров Ш., Хасанов Д., Давлетова З. Болаларда алергик касалликларни махсус ташхисоти: Методик кулланма. Талабалар учун укув-услугий кулланма. Тошкент. - 2001. – 10 с.
6. Давлетова З.Ж. Гастроэнтеральные поражения при пищевой аллергии у детей раннего возраста //Журнал Инфекция, иммунитет и фармакология. – 2002. - 1-2. – С. 38
7. Давлетова З.Ж. Особенности клинических проявлений пищевой аллергии у детей раннего возраста в региональных условиях г.Хивы // IV – конференция алергологов

- Узбекистана «Бронхиальная астма и аллергия – глобальная стратегия XXI века» (Ташкент 4 марта 2003). - Ташкент, 2003. – С. 31
8. Давлетова З.Ж., Хамидова З.В., Ташпулатова Ш.У. Воздействие антигистаминных препаратов на иммунологическую реактивность детей с пищевой аллергией // Республиканская научно – практическая конференция «Факторы, влияющие на здоровье населения в регионе Приаралья» (Нукус 21-22 ноября 2006). Нукус, 2006. – С. 163
 9. Хороишов И.Е. Состояние парциальной и тотальной пищевой недостаточности (гипоалиментозы) в клинической практике / И.Е. Хорошлов И Российский медицинский журнал. 2004. - № 2. - С. 4952.
 10. Цветкова Т.Ю. Особенности иммунологического статуса детей с аллергической патологией / Т.Ю. Цветкова II Иммунология вчера, сегодня, завтра: Матер, научно-практической конференции. Пермь: ГОУ ВПО ПГМА Росздрава, 2005. - 271 с.
 11. Целиакия у детей. Учебно-методическое пособие для студентов медицинских факультетов и врачей / Под ред. д.м.н. М.О. Ревновой. -Санкт-Петербург, 2005. 23 с.
 12. Чебуркин А.А. Использование гидролизатов белка в питании детей с аллергическими реакциями на коровье молоко / А.А. Чебуркин П Детский доктор. 2001. - № 3. - С. 36-38.